

XUSUSIY MAKTAB SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING O'RNI VA AHAMIYATI

Innovatsion texnologiyalar universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi Suleymanova Mansura Polatova

Kalit so'zlar mustaqil fikrlash, Tarbiya fani, boshlang'ich ta'lim, xususiy maktab, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuv, shaxs rivoji, ta'lim samaradorligi

Keywords independent thinking, Moral Education (Tarbiya), primary education, private schools, pedagogical technologies, interactive methods, critical thinking, innovative approach, personal development, educational effectiveness

Annotatsiya Mazkur maqolada xususiy maktab sharoitida boshlang'ich sinif "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda zamonaviy ta'lim tizimida mustaqil fikrlashni shakllantirishning dolzarbligi, "Tarbiya" fanining bu jarayondagi pedagogik imkoniyatlari hamda xususiy maktablarda yaratilgan innovatsion muhitning o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, muammoli vaziyatlar, interfaol metodlar, refleksiya jarayonlari orqali o'quvchilarning tanqidiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xususiy maktablarda tashkil etilgan individual yondashuv va zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning erkin fikrlashi va shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Annotation This article analyzes the role and significance of developing independent thinking skills in primary school students during "Tarbiya" (Moral Education) lessons in private school settings. It highlights the relevance of fostering independent thinking in modern education, the pedagogical potential of the Tarbiya subject, and the unique features of the innovative environment created in private schools. The study also examines the use of problem-based situations, interactive methods, and reflective practices in enhancing students' critical and independent thinking skills. The findings indicate that individualized approaches and modern pedagogical technologies implemented in private schools positively influence students' ability to think independently and develop as well-rounded individuals

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi inson kapitalini rivojlantirish, shaxsning intellektual salohiyatini oshirish hamda mustaqil fikrlaydigan, tanqidiy yondasha oladigan va qaror qabul qilishga qodir avlodni shakllantirishni asosiy maqsad sifatida belgilab qo'yimoqda. Ayniqsa, globallashuv, axborot oqimining keskin ortishi va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi sharoitida o'quvchilarning mustaqil

fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining tafakkuri, dunyoqarashi va shaxsiy pozitsiyasi shakllanadigan eng muhim davr hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayoni ko'p jihatdan ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari va pedagogik muhitga bog'liq. Bu borada "Tarbiya" fanining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur fan faqat bilim berishga emas, balki shaxsni shakllantirishga, uning axloqiy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. "Tarbiya" darslari orqali o'quvchilar hayotiy vaziyatlarni anglash, muammolarni tahlil qilish, turli qarashlarni solishtirish va o'z fikrini asoslash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa mustaqil fikrlashning shakllanishi uchun muhim didaktik sharoit yaratadi[7].

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda Tarbiya fanining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiya darslari o'quvchilarda axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar hamda ma'naviy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilimlari, balki ularning tafakkuri, dunyoqarashi va ijtimoiy faoliyati ham rivojlanadi. Shu sababli mazkur fan o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun muhim pedagogik imkoniyatlarga ega.

Tarbiya darslarida o'quvchilar turli ijtimoiy va axloqiy muammolarni tahlil qilish, turli vaziyatlarga baho berish hamda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida xususiy maktablar faoliyatining kengayishi ta'lim jarayonini takomillashtirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Xususiy maktablar esa ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun keng pedagogik imkoniyatlarga ega. Ularning asosiy ustunligi — individual yondashuvni ta'minlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va innovatsion ta'lim muhitini yaratishdan iborat. Kichik sinf hajmi, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim,

interfaol metodlarning keng qo'llanilishi xususiy maktablarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, bunday maktablarda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kommunikatsiya samarali yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu o'quvchining fikr bildirishiga, savol berishiga va mustaqil qaror qabul qilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususiy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda o'quvchilarning individual rivojlanishiga e'tibor qaratish orqali zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda[2].

Xususiy maktablar ta'lim jarayonini tashkil etishda moslashuvchanlik va innovatsion yondashuv bilan ajralib turadi. Bunday ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni tashkil etishda zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengroq hisoblanadi.

Mazkur omillar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qulay pedagogik sharoit yaratadi.

Tarbiya fani o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur fan orqali o'quvchilar insoniylik, halollik, adolat, vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi muhim qadriyatlarni anglab yetadi.

Shuningdek, Tarbiya darslari o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O'quvchilar turli muammoli vaziyatlarni muhokama qilish orqali jamiyatdagi turli hodisalarga nisbatan o'z munosabatini shakllantiradi[4].

Bu esa o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

“Tarbiya” darslarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish, avvalo, muammoli vaziyatlarni yaratish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi tomonidan berilgan savollar va vaziyatlar o'quvchini fikrlashga, izlanishga va o'z pozitsiyasini aniqlashga undaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarda faqat tayyor bilimni qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish va qayta ishlab chiqish ko'nikmasini shakllantiradi. Natijada o'quvchi passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi.

Shuningdek, munozara va debat metodlari ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda o'quvchilar turli nuqtai nazarlarni eshitadi, ularni solishtiradi va o'z fikrini asoslashga harakat qiladi. Bu esa tanqidiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va dalillash ko'nikmalarining rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu jarayonni to'g'ri tashkil etish ularning kelajakdagi akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatiga mustahkam poydevor yaratadi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda refleksiya jarayoni ham alohida o'rin tutadi. "Tarbiya" darslarida o'quvchilarga o'z fikrlarini baholash, xatolarini aniqlash va kelgusida to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari o'rgatiladi. Bu esa o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini shakllantiradi.

Mazkur jarayonning ahamiyati shundaki, mustaqil fikrlashga ega bo'lgan o'quvchi nafaqat ta'lim jarayonida, balki hayotda ham faol va ongli qarorlar qabul qila oladi. U muammolarga kreativ yondashadi, turli vaziyatlarda moslashuvchanlik ko'rsatadi va jamiyatda faol pozitsiyani egallaydi. Shu bois, mustaqil fikrlashni rivojlantirish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy zarurat sifatida ham qaraladi.

Xususiy maktab sharoitida boshlang'ich sinf "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish masalasi nafaqat didaktik, balki psixologik va ijtimoiy-pedagogik jihatdan ham kompleks yondashuvni talab etadi. Chunki boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarda fikrlash jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'lib, u ko'proq konkret tasavvurlar, emotsional qabul qilish va o'qituvchi ko'rsatmalariga bog'liq holda rivojlanadi[6]. Shu sababli, mazkur bosqichda mustaqil fikrlashni shakllantirish uchun maxsus tashkil etilgan pedagogik sharoitlar zarur hisoblanadi.

Avvalo, mustaqil fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslariga e'tibor qaratish lozim. Psixolog olimlar ta'kidlaganidek, bolaning tafakkuri faoliyat jarayonida rivojlanadi va u tashqi ta'sirlar orqali ichki intellektual jarayonlarga aylanadi. Bu jarayon, ayniqsa, o'quv faoliyatida muammoli vaziyatlar orqali samarali amalga oshadi. "Tarbiya" darslari esa aynan shunday muammoli vaziyatlarni yaratish uchun qulay imkoniyatlarga ega bo'lgan fan hisoblanadi.

Masalan, o'quvchilarga axloqiy tanlov bilan bog'liq vaziyatlar berilganda, ular turli yechim variantlarini ko'rib chiqadi, ularni solishtiradi va eng maqbulini tanlashga harakat qiladi. Bu esa ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, xususiy maktablarda qo'llanilayotgan innovatsion pedagogik yondashuvlar ham mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, konstruktivistik yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchi bilimni tayyor holatda qabul qilmaydi, balki uni o'z faoliyati orqali "kashf etadi". Bu jarayonda o'qituvchi yo'naltiruvchi, fasilitator rolini bajaradi. Natijada o'quvchi o'z fikrini erkin ifodalash, savollar berish va mustaqil xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xususiy maktablarda ta'lim jarayonining moslashuvchanligi ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. An'anaviy maktablarda qat'iy dastur va vaqt chegaralari o'quvchining individual rivojlanish sur'atlarini hisobga olishga to'liq imkon bermaydi. Xususiy maktablarda esa o'quv dasturlari o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtiriladi. Bu esa har bir o'quvchining mustaqil fikrlash darajasini individual ravishda rivojlantirish imkonini yaratadi[1].

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Multimedia materiallar, interaktiv platformalar va vizual vositalar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi va ularni faol fikrlashga undaydi. Masalan, videoroliklar asosida muhokama tashkil etish, interaktiv testlar orqali tahlil qilish yoki raqamli simulyatsiyalar yordamida muammoli vaziyatlarni hal qilish o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining pedagogik mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini fikrlashga undovchi, uning ichki salohiyatini ochib beruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi lozim. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan savollar tizimi muhim rol o'ynaydi. Ochiq, tahliliy va muammoli savollar o'quvchini chuqur fikrlashga majbur qiladi. Masalan, "Nima uchun?", "Qanday qilib?", "Agar shunday

bo'lsa nima bo'ladi?" kabi savollar o'quvchining fikrlash jarayonini faollashtiradi[4].

Bundan tashqari, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirishda ijtimoiy muhit ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususiyl maktablarda yaratilgan ijobiy psixologik muhit, o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro hurmat fikr erkinligini ta'minlaydi. O'quvchi o'z fikrini erkin bildira oladigan muhitda uning tafakkuri faol rivojlanadi. Aksincha, bosim yoki qo'rquv mavjud bo'lgan muhitda o'quvchi passiv holatda qoladi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirish jarayonida baholash tizimi ham muhim rol o'ynaydi. An'anaviy baholash tizimi ko'proq natijaga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuv jarayonni baholashni nazarda tutadi. Ya'ni, o'quvchining fikrlash jarayoni, uning tahlil qilish qobiliyati va xulosa chiqarish darajasi baholanishi lozim. Bu esa o'quvchini faqat to'g'ri javobni topishga emas, balki fikrlashga yo'naltiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish ularning shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, xususiyl maktablarda yaratilgan zamonaviy va individual yondashuvga asoslangan ta'lim muhiti bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Natijada o'quvchilar erkin fikrlaydigan, tanqidiyl yondashadigan va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida rivojlanadi

Adabiyotlar

1. *Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.*
2. *Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. — Toshkent: O'zbekiston, 2017.*
3. *Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. — Toshkent: Fan, 2010.*
4. *Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2004.*
5. *Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Iste'dod, 2008.*

6. *Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
7. *Dewey J. Experience and Education.* – New York: Macmillan, 1938.